

**Contribution algérienne au sein des échéances sportives internationales :
constats et perspectives.
Algerian contribution to international sporting events: findings and
perspectives.**

GUEMRICHE Nasredine ¹, HOUAR Abdelatif²

¹ ENS/S.T.S Rachid Harraigue Dély Ibrahim, ² Université de Ghardaïa, LABOPAPS,
¹guemriche.2019@gmail.com; ²houar.abdelatif@univ-ghardaia.dz.

Reçu le : 05/01/2021
Accepté le : 21 /03 /2021
Publié le : 01/06/2021

Mots clés :

Contribution algérienne;
Échéances sportives;

Auteur correspondant :

HOUAR Abdelatif

Email:

houar.abdelatif@univ-ghardaia.dz

Résumé :

L'Algérie prend conscience du poids du sport comme outil politique au service de ses relations avec le monde. Par ailleurs, le processus de mondialisation du sport a conduit à la création d'un grand nombre d'organisations internationales aux statuts divers, favorisant la multiplication des compétitions, développant certaines formes de coopération, mais orchestrant néanmoins une répartition du pouvoir selon la sphère d'influence, s'inscrivant parfaitement dans la logique de l'ordre économique mondial dominant.

Un recensement non exhaustif de certains représentants algériens au sein des instances sportives internationales montre que parmi les 92 personnes concernées, trente sont membres d'organes exécutifs des institutions. Malgré cette représentation notable, il faut mettre en évidence la contrainte. Les postulants sont nombreux lors de l'élection aux instances sportives internationales.

Keywords :

Algerian contribution;
Sporting events.

Abstract

Algeria becomes aware of the sport weight as political tool in the service of its relations with the world. Otherwise, the sport worldwide process has lead to the creation of a vast number international organization with various status, favoring competitions proliferation, developing some forms of cooperation, but orchestrating nevertheless a power distribution according to the influence sphere, embracing perfectly the logic of the dominating world economic order.

A non-exhaustive census of some Algerian representatives within the international sport authorities shows that among the 92 concerned persons, thirty are executive organ members of the institutions. In spite of the noticeable representation, we must set in evidence the constraint. Lie heavy in the postulants during the election to the international sport authorities.

I. Introduction

Les relations sportives internationales peuvent se définir et s'établir à partir de la double participation aux institutions sportives internationales : d'une part à travers la participation des athlètes aux différentes compétitions (Houhou Khoudjia et Rahal Farah, 2020) et d'autre part, par la représentation active d'un pays aux organes et instance de ces institutions. (Hanane Mrabet et al, 2010) Comme elles s'inscrivent aussi, dans le champ multiforme de la coopération internationale. (MJS, Membres dans les instances sportives internationales, 2018).

Outre les valeurs morales que véhicule le sport en tant que facteur de cohésion sociale (Malika, 2011), d'expression culturelle et de rapprochement entre les peuples, il n'en a pas moins constitué un enjeu ou un vecteur de l'action diplomatique ; ainsi, le sport s'est révélé comme moyen de pression internationale, de lutte pour la reconnaissance, ou d'affirmation de la suprématie d'un modèle de société voire d'une idéologie. (Akkouche, 2012).

L'histoire du sport est étroitement mêlée à celle de la diplomatie et à l'action de politique internationale. Celle-ci foisonne d'événements exprimant cette corrélation étroite avec la politique internationale et à la fois la reflète à travers le jeu « tourmenté » des relations internationales. (MJS, La assises du sport, 1993).

Dans ce domaine, l'Algérie en menant sa lutte de libération nationale a constitué un exemple de référence à travers les continents. Dès Avril 1958, l'équipe de football du FLN, a été accueillie, par pas moins de 14 pays lui témoignant ainsi leur solidarité et leur soutien à sa cause dans son combat libérateur contre le colonialisme. (MJS, 1993)

A cette époque déjà, l'Algérie a pris conscience du poids du sport comme instrument politique au service de ses relations avec le monde. (Comité Olympique et Sportif Algérien, 2018).

Par ailleurs, le processus de mondialisation du sport a conduit à la création d'une multitude d'organisations internationales aux statuts variés (intergouvernementales, non gouvernementales) favorisant la prolifération des compétitions, développant des formes de coopération mais orchestrant

néanmoins une distribution des pouvoirs s'exerçant selon des sphères et zones d'influence épousant parfaitement la logique de l'ordre économique mondial dominant. (Douah Belkacem, Laid Mohamed, 2015)

Ce qui nous amène à poser la question suivante :

- Quelle est la situation actuelle des représentants algériens au sein des instances sportives internationales ?
- Existents-ils des critères quant au choix des représentants au niveau de ces instances ?
- Existe-t-il une coordination entre ces représentants et nos représentations diplomatiques ?
- Quelle est l'efficacité de ces représentants au niveau des instances sportives internationales ?

II. Méthodes et moyens :

1. **Présentation de la population étudiée :** Notre population d'étude émane d'une liste nominative du comité olympique algérien datant de 2018, comptant 32 représentants algériens (liste ci-joint en annexe 2), cette population est composée de 31 hommes et une femme.

Tableau N° 01 : Caractéristiques de l'échantillon.

Echantillon		Nombre	%
Sexe	Hommes	26	96.3
	Femmes	1	3.7
Age	40-50ans	10	37
	50-60ans	14	52
	60ans et +	3	11
Niveau d'instruction	Universitaire	20	74.1
	Secondaire	3	11.1
Poste actuel	Président	12	44.4
	Vice-président	3	11.1
	Membre	3	11.1
	Sans poste	5	18.5
Expérience professionnelle	10-20ans	8	29.6
	20-30ans	7	25.9
	30ans et +	6	22.2

Figure N°01 : Montrer les caractéristiques de l'échantillon en pourcentage %.

2-Procédures de recherche :

2-1-Méthode de la recherche : descriptive.

2-2-Moyens de la recherche :

2-2-1- **Le questionnaire:** L'outil principal de la recherche est un questionnaire, étudié par un groupe de chercheurs. Le questionnaire composé de 30 questions a été expérimenté, au préalable, et après confirmation de ces bases scientifiques (validité, fidélité, objectivité), il a été mis en application sur notre échantillon; à savoir les 32 représentants du Comité Olympique et sur lesquels, 27 d'entres eux ont eu l'amabilité de nous répondre.

Tableau 02 : stabilité et validité du questionnaire

Questions	Stabilité	Validité	Valeur R critique
1. Postes occupés ?	0.97	0.98	0.6
2. Soutien financier du MJS ?	0.98	0.99	
3. Soutien moral du MJS ?	0.93	0.96	
4. Soutien par d'autres structures ?	0.97	0.98	
5. Existence d'un plan d'action ?	0.95	0.97	
6. Difficultés administratives ?	0.97	0.98	
7. Echanges d'expériences avec les représentants d'instances nationales ?	0.98	0.99	
8. Structure de rattachement ?	0.99	0.99	
9. L'impact de la loi ?	0.95	0.97	
10. Relation avec l'ambassade ?	0.93	0.96	
11. Domaines d'intervention de l'ambassade ?	0.94	0.97	
12. Difficultés rencontrées par rapport à l'ambassade ?	0.97	0.98	
13. Causes d'inexistences de sièges d'instances internationales en Algérie ?	0.96	0.98	

2-2-2- Outils statistiques : Cette étude adopte l'analyse qualitative et quantitative des contenus comme techniques méthodologiques d'interprétation et d'analyse (Abdelatif, 2014). Toutes les données ont été analysées à l'aide de SPSS 22.0.

Les descriptions statistiques ont été faites en utilisant la moyenne, l'écart-type pour les variables continues (Houar A, BENGOUA A et ZERF M, 2020) et le pourcentage pour les variables catégorielles (GHALI Benhdia et al, 2020).

4-2-3- Déroulement de l'enquête :

Le questionnaire a été distribué et récupéré durant la période allant du 1^{er} au 17 Avril 2018.

4-2-3 Présentation et analyse des résultats :

Tableau N° 03 : Résultats du questionnaire distribué durant la période allant du 1^{er} au 17 Avril 2018.

Questions		N	%
1.Postes occupés ?	International	17	27,4%
	Africains	20	32,2%
	Méditerranéen	06	9,7%
	Maghrébin	04	6,5%
	Arabe	15	6,5%
2.Soutien financier du MJS ?	Oui	10	37,03%
	Non	17	62,96%
3.Soutien moral du MJS ?	Oui	14	51,8%
	Non	13	48,2%
4.Soutien par d'autres structures ?	CIO		10%
	COA		30%
	Fed Inter		40%
	Fed Nat		10%
	Sponsor		10%
5.Existence d'un plan d'action ?	Oui	06	22,22%
	Non	21	77,77%
6.Difficultés administratives ?	Oui	11	40,74%
	Non	16	59,25%
7.Echanges d'expériences avec les représentants d'instances nationales ?	Oui	09	33,3%
	Non	18	66,7%
8.Structure de rattachement ?	SG du G		8,5%
	MJS		48,5%
	M des AE		23%
	Autres		17%
	Néant		3%
9.L'impact de la loi ?	Ass des droits		51,2%
	Lim d'action	0	0%
	Légitimité		46,5%
	Aucune	0	0%
	Autres		2,3%
10.Relation avec l'ambassade ?	Oui	08	29,6%
	Non	17	63%
	Autres	02	7,4%
11.Domains d'intervention de l'ambassade ?	Visa		42,8%
	Langue		14,3%
	Informations		14,3%
	Sécurité		14,3%
	Moyens mat		14,3%
	Administrat		29,4%
12.Difficultés rencontrées par rapport à l'ambassade ?	Matérielles		44,1%
	Politiques		3%
	Néant		23,5%
13.Causes d'inexistences de sièges d'instances internationales en Algérie ?	Absence de stratégie	25	92,6%
	Néant	02	7,4%

Figure N°02 : Montre les résultats du questionnaire en pourcentage %.

III. Discussions :

Au vu des résultats du tableau N°01 et N°02, nous constatons: Une faible représentation des femmes Algériennes dans les instances sportives internationales. (Akkouche, 2012)

L'âge moyen des membres Algériens se situe entre 40 et 60 ans et plus par contre la majorité leurs âge est entre 50 et 60ans.

La moyenne du nombre d'années d'expérience dans le domaine de la gestion du sport varie entre 20 et 25 ans, ce qui remplissent et favorisent l'occupation des postes de responsabilité dans les instances internationales.

44,5% occupent les postes de Présidents de Fédérations, par contre uniquement 11,1% sont des membres au sein du bureau exécutif et enfin 18% sans poste, ce qui démontre l'instabilité dans les postes électives.

Un disfonctionnement et absence d'une vision précise en matière d'occupation des différents postes de dirigeants sportifs au niveau nationales. 27,4% des membres algériens sont élus dans les instances internationales, et 32% au niveau africains, 9,7% au niveau méditerranéen, 24,2% instances arabes, par contre 6,5% Maghreb, ce qui démontre un recul au niveau international, et une faible représentation au niveau arabe, ce qui explique l'absence d'une stratégie. (Saddate Redouan, 2016)

Concernant le soutien financier et moral, les chiffres démontrent l'absence de soutien pour certains membres, et faible pour d'autres, par contre il n'existe pas une unification et l'identification de la structure qui apporte le soutien financier.

IV. Conclusion :

L'analyse et le traitement des données ont abouti aux résultats suivants :

Eléments d'analyse pour une connaissance de la place de l'Algérie dans les relations sportives internationales :

Indéniablement l'Algérie a su conquérir une dimension internationale autant par l'exploit de quelques athlètes sur la scène mondiale, que par la percée de dirigeants sportifs au niveau des instances sportives internationales mais surtout continentales ; dans ce cadre il y'a lieu de noter que plusieurs confédérations sportives africaines sont présidées par des algériens, mais il faut également relever une re-désaffection de l'Algérie vis-à-vis des organisations sportives arabes.

La représentation Algérienne :

Un recensement non exhaustif des représentants Algériens activant au sein des institutions sportives internationales, montrent que parmi les 92 personnes concernées, une trentaine d'entre elles sont membres d'organes exécutifs des institutions.

Ces quelques données, qui semble refléter une représentation appréciable voire un potentiel d'intervention relativement confortable, ne doivent cependant pas occuper d'une part, les contraintes qui pèsent sur les

postulants à l'élection aux instances sportives internationales, et d'autres part les conditions d'exercice de leur mission proche de la précarité.

En ce sens, on peut établir les constats suivants :

- L'absence d'une réelle politique des relations sportives internationales avec des objectifs stratégiques dont la convergence doit tendre à la promotion du développement du sport national.
- L'insuffisante prise en charge de la dimension sportive dans l'action diplomatique de l'Algérie. A titre d'exemple, la récente création d'une agence Algérienne de coopération internationale (décret présidentiel n°93-272 du 14 Novembre 1993 –JORA-n°75) n'intègre pas de manière effective le secteur de la jeunesse et des sports.
- L'indifférence des pouvoirs publics à l'égard des représentants Algériens marquée notamment par l'indigence des moyens mise à leur disposition (autant lors de leur déplacement à l'étranger, que dans la gestion convenable à partir de l'Algérie. Des organismes dont ils ont la charge) l'absence d'un statut conférant un certain nombre d'avantages et de facilités inhérents à leur poste international.
- L'inexistence d'un espace de concertation, communication et de regroupement de représentants algériens leur permettant d'y trouver les moyens de travail.

V. Bibliographie

- Abdelatif, H. (2014). Etude comparative entre quelques indices morphologiques et les attributs de l'aptitude physique et technique des jeunes footballeurs par poste du jeu. *journal of sport science technology and physical activities* , 18-36.
- Akkouche, S. (2012). Manuel pour les associations algérienne. Alger: Fondation Freidrich Ebert.
- Comité Olympique et Sportif Algérien. (2018). Membres dans les instances sportives internationales. Liste nominative des algériens .
- Douah Belkacem, Laid Mohamed. (2015). Le Sport Et L'économie : Quelle Conciliation ? *journal of sport science technology and physical activities* , 28-41.
- GHALI Benhdia, MADANI Mohamed, HOUAR Abdelatif, et BENGOUA Ali (2020). Norm-referenced standards to evaluate the skill performance of the first and second national professional football league. *journal of sport science technology and physical activities* , 211-225.

Hanane Mrabet (2010). L'hétérogénéité : obstacle ou ressource pour les apprenants et les formateurs. *journal of sport science technology and physical activities* , 51-58.

Houar A, BENGOUA A et ZERF M. (2020, Juin 13). Détermination des niveaux de critères normatifs pour l'évaluation des paramètres physique et technique des footballeurs des U17 suivant leurs compartiments de jeu. *Journal of sport science technology and physical activities* , 1-12.

Houhou Khoudjia et Rahal Farah. (2020, 12 01). Pre-event Assessment of the Economic and Social Impacts of the Mediterranean Games Oran 2022 and Their Role in Promoting Sport Tourism. *journal of sport science technology and physical activities* , 220-237.

Malika, D. (2011). Quand le football devient un spectacle théâtral ? *journal of sport science technology and physical activities* , 76-79.

MJS. (1993). La assises du sport. La politique sportive algérienne .

MJS. (2018). Membres dans les intances sportives internationales. Listes nominatives des algériens .

Saddate Redouan, C. A. (2016, 12 31). La professionnalisation du sport en Algérie un modèle à définir. *journal of sport science technology and physical activities* , 54-64.